

УДК: 330.1

DOI: 10.5281/zenodo.18278365 <https://zenodo.org/record/18278365>

О ПРОСТРАНСТВЕННОМ ИЗМЕРЕНИИ КАПИТАЛА В МАРКСИЗМЕ: ТЕОРИЯ ПИРАМИДАЛЬНОЙ ИЕРАРХИИ¹

Павлов Михаил Юрьевич²

Доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории философии хозяйства экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия (1tm@mail.ru), (ORCID: 0000-0001-7416-0558)

Ключевые слова: марксизм, пространственная экономика, экономическое пространство, накопление капитала, прибыль, прибавочная стоимость, иерархия, большие города

Для цитирования: : Павлов М.Ю. О пространственном измерении капитала в марксизме: теория пирамидальной иерархии // Вопросы политической экономии. 2025. № 4(44). С. 36-52.

ON THE SPATIAL DIMENSION OF CAPITAL IN MARXISM: THEORY OF PYRAMIDAL HIERARCHY

Mikhail Yu. Pavlov

Doctor of Economic Science, Leading Researcher, Laboratory of Philosophy of Economy, Economic Faculty, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia, (1tm@mail.ru), (ORCID: 0000-0001-7416-0558)

Keyword: *materialism, economic space, spatial, profit, surplus value, capital, capital accumulation, hierarchy, big cities*

For citation: Pavlov M.Yu. On the Spatial Dimension of Capital in Marxism: Theory of Pyramidal Hierarchy. Problems in Political Economy. 2025;4(44):36-52.

JEL codes: O14, O38, B12

Введение

Классическая политическая экономия, включая марксистскую традицию, недостаточно учитывала пространственное измерение капитала. Несмотря на то, что отдельные аспекты его пространственных характеристик представлены в целом ряде работ (Р. Кантильон и др. физиократы, Д. Рикардо, Д.И. Менделеев, В.И. Ленин, В. Кристаллер, А. Лефевр, И. Тюнен, Ж.-Ф. Тиссэ и др.), эти работы были слабо связаны между собой, были разрознены, – каждый автор формулировал свою собственную концепцию пространства, причем в отрыве от других авторов. Восполняя этот пробел, статья системно развивает и дополняет марксистскую концепцию пространственного измерения капитала, показывая, что капитал формирует пирамидальную иерархию, где вертикальное положение определяется степенью доступа к «всеобщей эквивалентности» денег.

¹ Статья подготовлена по результатам научного проекта из числа приоритетных направлений и тем научных исследований экономического факультета в рамках госзадания МГУ имени М.В. Ломоносова.

¹ © Павлов М.Ю., 2025

Используя диалектический метод и опираясь на критический марксизм, автор анализирует ограниченность традиционного понимания денег как всеобщего эквивалента, показывая, что на практике всеобщая эквивалентность денег для каждого конкретного экономического агента недостижима, а стремление к повышению степени эквивалентности денег, имеющихся в распоряжении у такого агента, как раз и приводит в движение капитал, формируя движущую силу капиталистического накопления и, соответственно, стремления к максимизации прибыли.

Автор также развивает концепцию В.В. Чекмарева о сетевой организации экономического пространства.

Сформулирована гипотеза о том, что капитал образует пирамидальную структуру, где положение экономических агентов (в вертикальном измерении) определяется их долей в общем объеме накопленного капитала. При этом стремление к вершине пирамиды (то есть центростремительное движение) объясняет механизм накопления капитала. Эта гипотеза позволяет потенциально сделать очень интересные выводы об относительности богатства: экономическое положение определяется не абсолютными, а относительными показателями, то есть рост абсолютного размера ВВП противоречиво, а иногда даже разнонаправленно связан с ростом индивидуального богатства, а также дополнительно обосновать тенденцию нормы прибыли к понижению и дополнить теорию экономических кризисов. Автор использует диалектический метод, восходя от абстрактных категорий – товара и товарного обмена, через деньги и капитал – к иерархической пирамидальной структуре капитала и его пространственному выражению, определяющему форму крупных городов-мегаполисов.

I-я ступень восхождения от абстрактного к конкретному: предельная абстракция

Автор проводит исследование в рамках постсоветской школы критического марксизма, соответственно, в основу логики статьи положен диалектический метод. Данный метод позволяет начать восхождение от абстрактного к конкретному с предельной абстракции. Обратимся к исследованию товарного обмена и последующего перехода к денежному обращению на основе принципов диалектической логики.

Сначала сделаю ремарку о том, что развитые рынки за счет развитой логистики сводят до минимума влияние своей пространственной организации (причем по горизонтали; вертикальным измерением для целей упрощения анализа обычно пренебрегают). Это не означает, что пространственных координат для рынков, особенно для финансовых рынков, не существует. Хотя эти координаты, безусловно, есть, – об этом писали К. Маркс (Маркс, 1961, с. 145-149), Д.И. Менделеев (Менделеев, 2002), Ж.-Ф. Тиссэ (Тиссэ, 2007; 2008), Э.Г. Кочетов (Кочетов, 1999), И. Тюнен (Тюнен, 1926) и многие другие ученые. Эти координаты чрезвычайно важны для сельского хозяйства, промышленности и даже для определения глобальной, межстрановой конфигурации пространства, но на самих рынках влияние этих координат сведено практически к нулю. Поскольку в рыночных сделках в итоговые цены, в итоговые расчеты включается доставка, покупатели в ряде случаев сравнивают цену доставки и самовывоза, поэтому в своем анализе, как и ученые-экономисты, могут абстрагироваться от пространственных координат (по горизонтали).

По всей видимости, то обстоятельство, что рыночные параметры (прежде всего – цена и количество товара) уже включают в себя влияние пространства (и поэтому от этого влияния можно абстрагироваться в моделях), в большинстве исследований как классиков политической экономии, так и представителей других направлений экономической мысли (в частности, экономика и неoinституционализма) пространственная конфигурация экономики была «вынесена за скобки», хотя о ее важности свидетельствовали, как минимум, исследования международной торговли, а позднее – и процессов глобализации. Классическая политическая экономия сначала уделяла много внимания вопросам пространства (Рикардо, 2007); (Физиократы, 2008), но с переходом к неоклассической школе (в странах Запада) и школе советского (догматического) марксизма (в социалистических странах) экономисты-теоретики практически полностью отвернулись от понятия пространства, перестали его изучать, более того – даже замечать, что оно существует и оказывает сильнейшее, нередко определяющее влияние на экономическую активность.

Буквально революцию в области изучения экономического пространства совершил отечественный ученый В.В. Чекмарев (Чекмарев, 2010а, б), изучивший сотни научных работ по данной проблематике и пришедший к выводу о сетевой форме организации пространства как о самой эффективной.

Автор данной статьи, очень высоко оценивая достижения Чекмарева, развивает собственную, оригинальную концепцию применительно к капиталу, – в частности, а не к экономическому пространству – вообще.

Итак, начнем наш анализ. Если диалектический переход от прямого товарообмена (бартерных сделок) к использованию денег, наблюдаемый во всемирной истории, объясняется выгодами, получаемыми участниками сделок от снижения транзакционных издержек, то движущая сила, необходимость для перехода от денег к капиталу, к накоплению капитала, да и вообще к прибыли в экономической литературе сколь-нибудь подробно не рассматривается. Обычно экономические исследования ограничиваются констатацией значимости изобретения денег.

А дальше в экономической литературе начинается совершенно неудовлетворительно объясненный переход к накоплению денег, к накоплению капитала – практикой, без теоретического обоснования. «Капитал... делится на первоначальный капитал и на прибыль, прирост капитала... хотя практика тотчас же снова присоединяет эту прибыль к капиталу и вместе с ним пускает в оборот»³ (Цит. по: Маркс, 1960, с. 163). Даже такой глубокий исследователь, как Энгельс, ограничился словом «практика» в вопросе о раскрытии движущей силы капитала.

Даже Маркс движение капитала назвал самоцелью (см. ниже), хотя в том же пассаже назвал капиталиста, страстно гонящегося за стоимостью, снова и снова бросающего ради этого деньги в обращение, а не на удовлетворение своих потребностей (в широком смысле – (см. Пшеницын, 2022)) рациональным. Но, согласно М. Веберу, «самоцель» и «страсть» не относятся к рациональному поведению. Очевидно, что Маркс так и не раскрыл истинные причины стремления к прибыли, хотя и неоднократно пытался это сделать, но в итоге оставил эту часть своего исследования капитала незавершенной: «...обращение денег в качестве капитала есть

³ Энгельс Ф. «Наброски к критике политической экономии» в журнале «Deutsch-französische Jahrbücher», издаваемом Арнольдом Руге и Карлом Марксом. Париж, 1844. С. 99 (см. настоящее издание, том 1. С. 557).

самоцель, так как возрастание стоимости осуществляется лишь в пределах этого постоянно возобновляющегося движения. Поэтому движение капитала не знает границ.

Как сознательный носитель этого движения, владелец денег становится капиталистом. Его личность или, точнее, его карман – вот тот пункт, откуда исходят и куда возвращаются деньги. Объективное содержание этого обращения – возрастание стоимости – есть его субъективная цель, и поскольку растущее присвоение абстрактного богатства является единственным движущим мотивом его операций, постольку – и лишь постольку – он функционирует как капиталист, т.е. как олицетворенный, одаренный волей и сознанием капитал. Поэтому потребительную стоимость никогда нельзя рассматривать как непосредственную цель капиталиста. Равным образом не получение единичной прибыли является его целью, а ее неустанное движение. Это стремление к абсолютному обогащению, эта страстная погоня за стоимостью являются общими и для капиталиста и для собирателя сокровищ, но в то время как собиратель сокровищ есть лишь помешанный капиталист, капиталист есть рациональный собиратель сокровищ. Непрестанного возрастания стоимости, которого собиратель сокровищ старается достигнуть, спасая деньги от обращения, более пронизательный капиталист достигает тем, что он все снова и снова бросает их в обращение» (Маркс, 1960, с. 163-164). И там же в примечании: «Неутолимая страсть к прибыли, *auri sacra fames* [священная жажда золота] всегда определяет деятельность капиталистов»⁴ (Цит. по: Маркс, 1960, с. 164). Так кто все же есть капиталист – собиратель сокровищ, которые «окаменевают» или оборотистый делец, у которого деньги постоянно находятся в движении? По всей видимости, Маркс интуитивно ощутил это различие, но недостаток времени не дал ему возможности четко различить: (1) абстрактного капиталиста – скрягу, отказывающему себе во всем, чтобы как можно больше денег пустить в оборот, и по той же причине стремящегося оперировать преимущественно нематериальными, невещественными активами, и (2) конкретно-исторического капиталиста XIX века – эпохи промышленного капитализма, к тому же еще не избавившемся от наследия феодализма – в виде аристократа с его огромными тратами ради поддержания высокого социального статуса, в виде патриархальных семей, требующих значительных расходов на детей – в силу многочисленности детей. Согласно теоретическим выводам Маркса, капиталист должен быть скупым, стремящемся свести траты на потребление к минимуму (и в дальнейшем история дала много примеров, подтверждавших это положение, в частности пример первого миллиардера в истории – Дж. Рокфеллера, который вынашивал свои костюмы до дыр, а своих детей вынуждавших донашивать вещи друг за другом, причем даже мальчика за девочкой), но многие капиталисты – современники Маркса вели роскошный образ жизни и много тратили на потребление, ориентируясь на все еще влиятельную феодальную аристократию.

Вернемся к утверждению Маркса о рациональности капиталиста. Наиболее продвинутые исследователи после Маркса (в частности, Э.В. Ильенков) прямо опровергали постулат Маркса о рациональности капиталиста: «Но предприниматель при этом *не понимает*, что такое прибыль. Он в этом вовсе и не нуждается. Он на практике поступает как *инстинктивный* сторонник позитивистской философии

⁴ MacCulloch. «The Principles of Political Economy». London, 1830. P. 179.

и эмпирической логики. Он просто придает «обобщенное выражение» явлениям, важным и существенным с его точки зрения, с точки зрения его *субъективной цели...*» (курсив мой – М.П.) (Ильенков, 1997, с. 137).

Если продолжить анализ хотя бы чуть глубже и уточнить характеристики человека, которому «всегда мало денег», окажется, что такие характеристики присущи лишь одной разновидности моделей человека из множества моделей, в частности: «RREEMM – изобретательный, действующий в условиях ограничений, оценивающий и обладающий определенными ожиданиями максимизирующий человек» (Шаститко, 2006, с. 22).

Почему, к примеру, другой тип человека – homo creator – также должен всегда нуждаться в деньгах и стремиться к накоплению капитала, исследователи не поясняют, хотя это противоречит определению homo creator и даже определениям альтернативных целей из экономикса – целей для фирмы (и, соответственно, для предпринимателя). То есть конкретно-историческая модель человека (жадный максимизатор RREEMM) объявляется всеобщей, универсальной моделью человека – для всех времен. Это методологическая недостаточность в экономической науке. Как же возникла эта недостаточность?

Возникла она вследствие переноса абстрактного утверждения «деньги – всеобщий эквивалент» в практику, конкретику экономики. Представляется необходимым дополнить и уточнить это утверждение. Деньги на практике, в отличие от теории, никогда не будут всеобщим эквивалентом. По сути, многочисленные экономические модели, особенно в экономиксе, лишь раздражили, разбредили миллиарды людей на планете, рисуя им красочные (но никогда не соответствующие действительности – почему? – об этом ниже) и заманчивые перспективы денег как всеобщего эквивалента.

Здесь уместно вспомнить знаменитую цитату Дж. Оруэлла: «Все животные равны, но некоторые животные равнее других» (Оруэлл, 2000). На самом деле это утверждение относится и к деньгам – для одних людей деньги «всеобщее», чем для других. Соответственно, это утверждение справедливо и для такого важного, ключевого для политической экономии понятия как стоимость (формой которой как раз и являются деньги).

Исторически изначально люди, в силу *различных возможностей, различных условий* могли произвести *разное количество товаров* (в том числе и одинаковых товаров). Соответственно, в процессе внедрения денежного обращения *разные люди получили разное количество денег*. То есть стартовые условия были неравными. Поэтому даже «на старте» деньги в реальности не были всеобщим эквивалентом.

Теперь рассмотрим, насколько соответствует практике экономики утверждение экономической теории о том, что деньги – всеобщий эквивалент. Бедняк горько усмехнется, услышав, что его деньги – всеобщий эквивалент. В реальности его деньги – крайне ограниченный эквивалент. Далекое не всеобщий. Условно, 1 денежную единицу можно обменять на крайне немногочисленные товары, при обладании 10 денежными единицами уже появляется некоторый выбор, обладатель 100 денежных единиц в ряде случаев уже чувствует себя «квалифицированным потребителем», а вот перед обладателем миллиардов денежных единиц открывается возможность обмена денег на огромные дворцы, замки, острова, самые большие

в мире яхты, уникальные автомобили, фирмы-корпорации, космические корабли и на многое-многое другое. Для триллионера деньги – если не на 100% всеобщий эквивалент (поскольку не все даже в неолиберальную эпоху становится товаром), то хотя бы намного более близки к этому понятию. А для бедняка деньги – это эквивалент лишь долей процента из всего огромного наименования товаров, имеющегося у человечества.

Именно отсюда проистекает и стремление к прибыли и ее реинвестированию, к производству прибавочной стоимости, именно по этой причине и происходит накопление капитала. Не потому, что человек хочет обладать всем количеством товаров (Маркс подчеркивал, что это бессмысленно, называл это товарным фетишизмом и т.п.) (Маркс, 1960), а потому что *он хочет получить абстрактную возможность доступа к товарам, стоящим дороже (и стоящим выше в некоей иерархии, внизу которой стоит самая минимальная денежная единица, а наверху – вся сумма денег, существующая в экономике в каждый момент времени).*

Таким образом, ключевым измерением капитала, в отличие от денег, становится его вертикальное измерение. Чем больше размер капитала, тем больше у капитала возможностей реализовать себя именно как капитал.

Для бедняка закрыто подавляющее большинство возможностей, имеющихся в капиталистическом (правильнее будет сказать – денежном) обществе. По сути, бедняк в значительной мере просто «выброшен» из этого общества.

Можно ввести понятие «индивидуальная экономическая карта мира», которая для любого человека будет заведомо меньшей по суммарной площади, чем общая экономическая карта мира. Для богатого человека «индивидуальная экономическая карта мира» будет многократно большей по площади, чем для бедного. По сути, в рыночной экономике цели экономической активности индивидуальных экономических агентов как раз и сводятся к увеличению площади своей «индивидуальной экономической карты мира» (далее – ИЭКМ) (Павлов, 2024b).

Скромный капитал крайне сложно, а зачастую невозможно авансировать, то есть бедняк имеет очень скудные возможности стать предпринимателем. Для открытия своего предприятия необходим некий минимум средств, который недостижим в обычной жизни для огромного множества людей. В современном мире обладатели скромных капиталов обычно предпочитают банковский депозит и радуются, когда им дают возможность приобрести хотя бы несколько акций (обычно лишь из весьма скудного списка наименований крупных корпораций), а то и поучаствовать в финансовой пирамиде, при этом гордо именуя себя «инвесторами» и получателями «пассивного дохода» (по заветам «богатого папы» – героя произведений Р. Киосаки). Однако крупный капитал именуется таких людей специальными терминами – в лучшем случае это «миноритарные акционеры», интересы которых соблюдаются, как правило, в последнюю очередь, поскольку им зачастую даже не дают права выразить свои интересы, довести их до менеджмента фирмы.

Таким образом, вследствие стремления людей получить доступ ко всем возможностям, предоставляемым деньгами, ко всему разнообразию, существующему в обществе, вследствие стремления расширить свою ИЭКМ и возникает стремление к прибыли, и возникает накопление капитала. Перед бедным человеком закрыто множество дверей. Он чувствует себя обделенным, незащищенным, лишенным уверенности в завтрашнем дне. На самом деле, в той или иной степени

такие же чувства испытывают и те, кто богаче. Но, поскольку у богатых намного больше возможностей доступа к различным благам, у всех людей возникает одна и та же вера в то, что чем больше денег, тем больше будет у них возможностей, и тем выше будет качество их жизни. У бедняка под угрозой стоит даже продолжение рода, поскольку многие девушки, особенно красивые, с ярко выраженными половыми признаками, то есть с точки зрения биологического начала лучше всего подходящие для производства потомства, прямо заявляют о том, что знакомятся только с состоятельными – от категоричного и оскорбительного «с нищелюбами не знаколюсь» до мягкого – как бы пожелания, но на самом деле жесткого императива: «ищу мужчину без материальных проблем».

Самое плохое, что бедные испытывают очень сильные терзания даже не от отсутствия материальных благ, а от того, что у них стесняется, крайне ограничивается даже их «человечность». Богатый потенциально может накормить голодных, дать денег на лечение больного, даже дорогостоящее, заплатить за высококлассное образование и воспитание детей. А бедный – не может. Хотя, как писал Дж. Лондон: «Кость, брошенная псу, не говорит о милосердии. Милосердие – это кость, которую делишь с голодным псом, когда так же голоден, как он» (Лондон, 1961, с. 385).

И несмотря на то, что женщины все же далеко не так меркантильны, как иногда сами себя пытаются представить, огромная часть мужчин с невысокими доходами стесняется вообще знакомиться, откладывая создание семьи, а уж тем более – обзаведение детьми до тех пор, пока у них не будет хороших доходов. По данным социологического исследования, проведенного в США (для нас важно, что это одна из крупнейших стран с рыночной экономикой) в 2023 г., 43% одиноких женщин в возрасте 18-29 лет не заинтересованы в знакомстве. И лишь 36% ответили, что заинтересованы. При этом основной причиной нежелания знакомиться женщины назвали несоответствие мужчин их ожиданиям. 89% женщин, имеющих среднее образование (закончивших колледж) заявили о своем нежелании знакомиться с мужчинами, не имеющими работы. И намного меньший процент, а именно – 54% женщин, закончивших колледж, заявили о нежелании знакомиться с менее образованными мужчинами. При этом 51% американцев не желают знакомиться с теми, кто живет с родителями. Наличие детей (означающее необходимость трат на них) оказалось более важным (43% американцев не желают знакомиться с теми, у кого есть дети), чем нежелание иметь детей (39% не желают знакомиться с «чайлд фри»)⁵.

Поэтому вовсе не жадность изначально является движущей силой накопления капитала (и, соответственно, стремления к прибыли), а стремление не быть исключенным из современного общества, страх оказаться вне значительной части этого общества (ИЭКМ как раз и показывает возможности, доступные для индивида).

Таким образом, можно сформулировать вывод: капитал имеет (что не учитывается в подавляющем большинстве работ по экономической теории, но не по экономической практике, которые как раз, наоборот, обычно учитывают это) прежде всего вертикальное измерение, напрямую связанное с возможностями денег выполнять свою функцию особого товара – всеобщего эквивалента. Это измерение имеет характер иерархии.

⁵ Cox D. From Swiping to Sexting: The Enduring Gender Divide in American Dating and Relationships. Findings from the January 2023 American Perspectives Survey. 9.02.2023. URL: <https://www.americansurveycenter.org/research/from-swiping-to-sexting-the-enduring-gender-divide-in-american-dating-and-relationships/> (дата обращения: 24.09.2025).

II-я ступень восхождения к конкретному

Поднимаясь на одну ступень в процессе восхождения от абстрактного к конкретному, определим конфигурацию капитала. Можно утверждать, что в силу неравного количества денег у людей и в силу всеобщей эквивалентности денег конфигурация капитала будет иметь характер пирамидальной иерархии.

Ближе к вершине пирамиды будут обладатели наибольшего количества денег. Им доступно больше уровней пирамиды, чем бедным, поскольку (при прочих равных) богатый потенциально может купить все те же товары, что и бедные, обладающие меньшим количеством денег, т.е. находящиеся на уровнях ниже – это будет соответствовать принципу «вложенность». Из этого следует, что подобная «вложенность» будет характерна и для ИЭКМ. Обладателю большего количества денег будут доступны, в том числе, и те же области карты, что и более бедному. И чем беднее человек, тем меньше уровней пирамиды, тем меньше областей ИЭКМ ему доступно.

Самые высокие уровни пирамиды доступны лишь немногим людям, самый низкий ее уровень потенциально доступен всем. Поэтому верхний уровень будет самым узким, нижний – самым широким, из чего как раз и следует пирамидальный образ иерархии.

Диалектика денег, диалектика капитала в силу универсальности и максимально возможной обезличенности денег придает данной иерархии особые свойства: в ней очень легко опуститься даже с самого верхнего на самый нижний уровень (достаточно в силу каких-либо причин потерять все деньги, которые, согласно свойствам денег, не являются именными и на постоянной основе привязанными к определенному человеку); напротив: чем выше уровень, тем сложнее на него подняться. Быстрый подъем по нижним, как уже отмечалось, более емким уровням создает опасную иллюзию, что в дальнейшем удастся подниматься так же быстро. Можно вывести еще одно очень важное свойство пирамиды: по определению, скорость подъема по ней падает согласно квадратичной зависимости, а это замедление, а иногда и невозможность дальнейшего продвижения и вызывает фрустрацию, «кризис среднего возраста», «профессиональное выгорание» и многие другие явления преимущественно негативного характера.

Накопление капитала формирует еще одно противоречие: оно, с одной стороны, способствует движению к вершине пирамиды конкретного индивида в той мере, в которой ему удастся накапливать капитал, с другой стороны, оно отдаляет его от вершины, поскольку одновременно и вызывает рост всей пирамиды, то есть вызывает увеличение расстояния от основания до вершины пирамиды. И здесь снова действуют диалектические законы: рост пирамиды, вместе с увеличением возможностей каждого человека, вызывает и уменьшение его (или ее) возможностей. Поскольку лишь вершина пирамиды позволяет максимально полно добиться «всеобщей эквивалентности» денег (т.е. купить любой товар), независимо от размеров пирамиды, люди будут стремиться к ее вершине. В своей докторской диссертации я писал о том, что сегодня каждый обладатель смартфона имеет большое количество высококлассной техники и по меркам 1980-х является супербогачом (обладает доступом к миллионам томов всемирной библиотеки, видеоманитофоном с миллионами записей, телевизором, который можно настроить на многие тысячи, а то и миллионы каналов, видеокамерой высокой четкости,

международным телефоном, подробными картами местности, энциклопедиями и т.д., и т.п.) (Павлов, 2023), но сегодня почти никого не удовлетворяет это богатство.

Поэтому никакой рост ВВП не способен удовлетворить потребности людей подниматься на самую вершину этой пирамиды капитала. Более того, даже увеличить продолжительность жизни посредством роста ВВП или ВНП не получается, как блестяще показал А.И. Колганов с отсылкой на А. Сена (Колганов, 2024). Чем больше ВВП, тем труднее достичь вершины. Для капиталиста идеальная ситуация – это такое положение дел, когда прибыль получает только данный конкретный капиталист, а все остальные люди не могут увеличивать свой капитал. Именно этим можно объяснить стремление к монополизации, а также и стремление к усилению эксплуатации. Оба эти стремления органически, на системном уровне присущи капитализму, от них в принципе невозможно избавиться в рамках капиталистической системы. Это ее «врожденные» особенности.

Капитал, по образному выражению, это никогда не насыщаемая жажда. «Мир может удовлетворить любую потребность, но всех богатств мира не хватит, чтобы удовлетворить людскую жадность» (М. Ганди). И это прекрасно объясняется пирамидальной конфигурацией капитала.

В силу центростремительного характера движения (движение к вершине пирамиды и есть центростремительное), чем более активно в нем участвуют люди, тем более сильным это движение становится, и, соответственно, тем труднее хотя бы удерживаться в этом движении (поскольку все движение возможно лишь на принципах занятия новых и новых позиций «наверху», – соответственно, просто стоящие на месте автоматически становятся все «ниже» и «ниже» по мере продвижения «наверх» других).

Пирамида капитала все время тяготеет к пирамидальной иерархической форме как раз за счет центростремительного движения людей к большему количеству денег, с одной стороны, и товарности экономики, с другой стороны. Если люди перестанут стремиться иметь большее количество денег, или же будет ограничена товарность экономики, власть пирамиды капитала над людьми будет ослабевать. Принципиально важный момент: это власть именно обезличенной структуры пирамидального типа над всеми людьми, а не власть одних людей над другими.

Пирамидальная структура капитала (и стремление людей добиваться для себя все большей «эквивалентности» денег) также дает научное объяснение знаменитого пассажа Даннинга о 300% прибыли (Маркс, 1960, с. 770).

И что особенно важно – именно пирамидальный характер капитала позволяет научно обосновать тенденцию нормы прибыли к понижению. Прибыль – это главная движущая сила для подъема на вершину пирамиды. Именно прибыль увеличивает размер капитала, то есть позволяет подняться выше в пирамиде капитала. Но, как только найден очередной способ увеличения прибыли (точнее – сверхприбыли в терминах политической экономии или же прибыли сверх «нормальной прибыли» в терминах экономикса), его тут же стремятся скопировать другие капиталисты – в силу их центробежного стремления, их стремления к вершине. Но такое копирование приводит к разрастанию соответствующего уровня пирамиды,

что, как мы уже показали, означает снижение скорости движения в ней, вплоть до полной остановки (клиринга – рыночного равновесия) или даже снижения уровня (остановки производства, выхода из отрасли или даже полного банкротства).

Пирамидальный характер всего капитала обеспечивается не в силу монолитности его структуры, а в силу того, что пирамидальная структура планетарного капитала обеспечивается множеством более мелких пирамид, входящих в него. Крупная корпорация – это целая пирамида, ее различные отделы, подразделения, направления – это тоже пирамиды, как и совет директоров, который также имеет пирамидальный характер. Каждая корпорация формирует свою пирамиду, государственные учреждения – каждое свою; профсоюзы, общественные организации, неформальные объединения – также создают свои пирамиды. *Это позволяет объяснить на научной основе атомарность, мозаичность позднекапиталистической экономики.*

Каждая новая технологическая революция формирует новую крупную пирамидальную структуру – в новых, еще не занятых, не освоенных капиталом нишах. Каждая инновация формирует пирамидальную структуру поменьше, – в зависимости от масштаба, уровня проникновения инновации и др. параметров. По мере занятия этих ниш норма прибыли в них падает, а это приводит к тому, что капитал уходит из этих ниш, переходя в новые, более перспективные, менее занятые, т.е. с более высокой нормой прибыли, таким образом вызывая изменение органического строения капитала (его обесценивание). Капитал обесценивается автоматически в силу пирамидальной структуры и, соответственно, центростремительного движения. Все, что не может двигаться к центру достаточно быстро, – не служит интересам капитала, а поэтому «сдвигается», а то и сбрасывается вниз, то есть либо реорганизуется, либо банкротится.

Еще один важный вывод – для пирамиды капитала важны лишь относительные показатели: насколько велика доля капитала конкретного лица в общем объеме капитала и, соответственно, насколько высокое место в общей иерархии это лицо занимает. Также важна скорость движения вверх по пирамиде (скорость центростремительного движения): чем выше эта скорость, тем выше ожидания относительно возможности подняться выше в иерархии. Как уже отмечалось, все лица, составляющие иерархии, неизбежно живут не столько жизнью в настоящем, сколько ожиданиями продвижения к вершине иерархии, поэтому экономическая деятельность закономерно превращается в ожидание будущей жизни, а то, что тратится на жизнь настоящую, представляется «вычетом» из будущей жизни, причем особенно четко отображенным в неоклассических моделях, в частности в «гипотезе жизненного цикла» Модильяни-Андо-Брумберга.

III-я ступень восхождения к конкретному

Теперь поднимемся еще на одну ступень к конкретному. Способен ли кто-либо контролировать пирамидальную структуру, где все ее участники так или иначе стремятся к центру? Нет. Разумеется, чем выше уровень, тем больше возможностей такого контроля, но есть несколько явлений, которые обязательно перечеркивают возможности полного контроля. Это явления рождения, смерти и... творчества. Более того, живая природа вообще потенциально разрушает подконтрольность пирамидальных структур.

И здесь мы выходим на ключевой аспект – диалектику социального (представленного в виде пирамидальной иерархии) и биологического. Для живого, разумного мира центростремительное движение в иерархической структуре является чем-то чужеродным.

Устройство пирамидальной иерархии капитала соответствует хорошо изученному и многократно описанному в научной литературе устройству бюрократии. Капитал, равно как и бюрократия, точно так же хорошо передает информацию сверху вниз, но плохо – снизу вверх; капитал нечувствителен к прогрессу (здесь важно сделать одно важное уточнение, – капитал способен сформировать вершину только из чего-то по-настоящему редкого, эксклюзивного – будь то технические новинки или предметы антиквариата, новые земли, эксклюзивные спортивные соревнования или же эмиссия новых денег на основе блокчейна – важна не научно-техническая составляющая, а важна эксклюзивность, редкость, поэтому научно-технические инновации интересны капиталу лишь тогда, когда есть возможность извлекать из них прибыль эксклюзивно, в интересах узкой группы лиц). И именно этим объясняется защита частной интеллектуальной собственности, а также другие усилия сохранить монопольное положение.

Однако, поскольку существует изменчивость среды, высокая степень неподконтрольности живой природы (известен случай, когда в советские времена победить старость и продлить жизнь людей до 150 лет обещал академик Богомолец, которому выделялись огромные средства, но даже он умер, дожив всего лишь до 64 лет. Сталин тогда возмутился: «Вот жулик! Всех обманул!»).

Пирамида капитала не может никем полностью контролироваться. И чем эта пирамида больше (а экономический рост как раз и приводит к увеличению этой пирамиды), чем больше людей становятся капиталистами, тем меньше возможностей контроля над ней. *Соответственно, чем больше пирамида, тем выше становится степень отчуждения.* Пирамида капитала – совершенно отчужденная структура. Она в принципе неподвластна людям, неподконтрольна и непрогнозируема. Вопреки утверждениям моделей микроэкономики, даже успешная фирма может быть принудительно выведена из отрасли, если кто-то более богатый заинтересуется ее ликвидацией – как конкурента, как помеху (как, к примеру, в Москве были ликвидированы многие предприятия, мешавшие новым планам застройки города, причем процесс этот имел место не только в постсоветские времена и не только при капиталистической экономике) или даже по личным мотивам. Даже очень крупный бизнес, имеющий богатую историю, связи, влияние, лояльных потребителей может в одночасье быть полностью уничтоженным другими технологиями (как фирма Kodak была уничтожена цифровой фотографией, которую сама же и изобрела) или государственным регулированием (как Fannie Mae и Freddie Mac), действиями собственного топ-менеджмента (как многочисленные фирмы – от корпораций реального сектора типа Enron и SAAB до финансовых и консалтинговых структур типа Lehman Brothers и Arthur Andersen), причем, скорее всего, причин их уничтожения будет сразу несколько в совокупности, а если выделить общий знаменатель – глобально будет всего одна причина: эти корпорации просто «не вписались» в новую пирамиду.

Капитал не ставит на первый план этичность действий: к примеру, несмотря на прямо-таки вызывающую неэтичность действий инвестиционных банков, способствующую возникновению первого глобального экономического кризиса 2007–

2009 г. большинство из инвестбанков были признаны «Too big to fail» («Слишком большими, чтобы банкротить») и «Системообразующими» – да, действительно, они и образуют пирамиду капитала как систему.

Помимо отчуждения, пирамида капитала устойчиво воспроизводит образ жизни, принципиально отличный от естественного. Более того – она устойчиво воспроизводит неестественный образ жизни. Социолог Э. Тоффлер в «Третьей волне» (Тоффлер, 2004, с. 94-116) показал, что крупный капитал вынужден следовать шести принципам – синхронизации, стандартизации, специализации, максимизации, централизации, концентрации.

Эти шесть принципов являются определяющими для пространственной конфигурации капитала. И все они противоречат естественному, делая жизнь человека очень некомфортной (утверждение Ю.М. Осипова) и тяжелой (Осипов, 2021; 2022а, b).

В отличие от марксистов, нередко пренебрегавших природой, Маркс отводил ей важнейшие роли. В частности, Маркс выступал за союз «энтузиастов природы» и энтузиастов истории и считал, что «это – единственный союз, благодаря которому теперешняя философия может стать истиной» (Маркс, 1974, с. 257).

«Человек, – писал Маркс, – живет природой. Это значит, что природа есть его тело, с которым человек должен оставаться в процессе постоянного общения, чтобы не умереть» (Там же, с. 565).

IV-я ступень восхождения к конкретному

Поднимаясь еще на одну ступень к конкретному, определим, как пирамидальная иерархия капитала овеществлена, как она опредмечена в пространстве. На этот вопрос из марксистов дал четкий ответ еще Ф.Энгельс: в пространстве капитализм представлен в форме крупных городов (Энгельс, 1955, с. 263-264). Крупный город с пространственной точки зрения представляет собой иерархию, развернутую на плоскость. Крупный город создал довольно опасную иллюзию того, что он плоский, поскольку расположен на плоской или близкой к плоской поверхности земли (это отражено в картах местности, где города, как правило, отображаются на плоскости листа бумаги, компьютерного экрана или других плоскостях). В нем не видно высоты в ее геометрическом – буквальном, натуралистическом понимании. Но в социальном измерении эта высота есть. И ее можно ощутить. Беднякам недоступен центр города. Он расположен выше в социальном измерении, точнее – в измерении капитала. В центре недвижимое дороже. Как правило, в центре расположены более дорогие магазины, более дорогие (и с более высокими зарплатами, да и доходами вообще) офисы, парковки, места досуга и т.д., и т.п. Жителю центра крупного города доступно (по ценам) расположенное на окраине, а жителю окраины недоступно (по ценам) то, что расположено в центре.

Поэтому даже во времена СССР, как только советские граждане осознали, что Москва концентрирует больше ресурсов, чем другие города, а центр Москвы – больше, чем ее окраины, началось центростремительное движение (по своей природе это движение чисто капиталистическое, поскольку главным образом способствует росту иерархии). Л.Д. Троцкий предупреждал об этом движении в книге «Преданная революция: Что такое СССР и куда он идет?» (Троцкий, 2017), но его не послушали.

К примеру, как в советские времена, так и в постсоветские марксисты предпочитают не замечать слов Энгельса о том, что человечество не сможет двинуться дальше, пока не покончит с наследием в виде крупных городов.

Энгельс в «Анти-Дюринге» специально подчеркивал, что в области практики социализма у него с Е. Дюрингом основное расхождение в том, что Энгельс считал отказ от больших городов, от разделения труда и, соответственно, от разделения между городом и деревней необходимыми и выполнимыми условиями коммунистического строительства, а Дюринг считал, что это невыполнимые задачи. В СССР реально была реализована как раз программа Дюринга. Энгельс доказал, что реализация предложений Дюринга ничего не даст как социалистическая программа, поскольку представляет собой крайне непоследовательное, эклектичное движение. «Первым крупным общественным разделением труда является отделение города от деревни» (Энгельс, 1931, с. 295). Энгельс считал, что этот антагонизм устраним, и именно на основе его устранения можно будет устранить разделение труда и в более мелком масштабе. Дюринг, напротив, считал, что этот антагонизм устранить невозможно. И в этом плане советские идеологи полностью повторили выводы Дюринга и воплотили его концепцию, а вовсе не концепцию Энгельса, Маркса, Ленина.

V-я ступень – конкретное

Еще одна, на этот раз заключительная ступень – это *пространство Царства Свободы*. Оно должно быть, в отличие от пространства Царства Необходимости, *равномерно распределенным*, поскольку только равномерное распределение не содержит в себе зародышей пирамидальных иерархий. Именно это имел в виду Энгельс в «Анти-Дюринге».

Теоретики социализма довольно сильно исказили выводы Энгельса о плановости. Энгельс прямо писал не о плановости самой по себе (которая присуща и технотехнике, сформированной капиталом (Гэлбрейт, 2004)), а о равномерном распределении ресурсов: «Уничтожить этот новый порочный круг, это постоянно вновь возникающее противоречие современной промышленности, опять-таки возможно лишь с упразднением ее капиталистического характера. Только общество, способное гармонически приводить в движение свои производительные силы, согласно единому общему плану, в состоянии организовать их так, что будет возможно равномерно распределить крупное производство по всей стране, в полном соответствии с его собственным развитием и сохранением и развитием прочих элементов производства» (Энгельс, 1931, с. 301).

Соответственно, основным принципом воспроизводства должен стать переключающийся режим, позволяющий переключать ресурсы (Павлов, 2023). Это также означает равенство возможностей, но не уравниловку, а напротив, предоставление большего количества ресурсов тому, кому общество в целом сочтет необходимым дать больше ресурсов (Викиномика, конкурсы, краудсорсинг и краудфандинг и т.п.).

Основной формой организации деятельности должна стать свободная ассоциация. Это позволит значительно расширить возможности для массового творчества (Павлов, 2022).

Основной формой расселения – «Родовые поместья» (Павлов, 2024а), представляющейся наиболее перспективным проектом, всестороннее научное исследование которого ещё только предстоит осуществить.

Накопление капитала частником (даже если этот частник – государственный аппарат) в конечном счете бессмысленно, тупиково и ведет лишь к взаимному уничтожению (Жуликов, 2022). Накопление капитала может быть исключительно общественным, а это означает повышение качества среды обитания, воспитание детей и образование. То есть постоянное непрерывное совершенствование. На смену схеме Т – Д – Т' – ... должна прийти схема: С – Ч – С' – Ч' – ... , где С – среда обитания (в самом широком смысле), а Ч – человек. Более совершенная среда обитания (больше знаний, больше свободного времени, больше возможностей) позволит сформировать более совершенного человека, а более совершенный человек сможет, в свою очередь, еще более усовершенствовать среду обитания.

ЛИТЕРАТУРА

- Гэлбрейт Дж.* Новое индустриальное общество. М-СПб.: АСТ. 2004. – 602 с.
Жуликов П.П. Человек и капитал // *Философия хозяйства*. 2022. № 4. С. 115-122.
 EDN: ORPOSJ
- Ильенков Э.В.* Диалектика абстрактного и конкретного в научно-теоретическом мышлении»: «Российская политическая энциклопедия» М.: РОССПЭН, 1997. – 464 с.
Колганов А.И. Взаимное влияние технологического развития и человеческого потенциала // *Российский экономический журнал*. 2024. № 4. С. 4-25. DOI: 10.52210/0130-9757_2024_4_4
Кочетов Э.Г. Геоэкономика (Освоение мирового экономического пространства). М.: БЕК, 1999. – 480 с.
Лондон Дж. Собрание сочинений в четырнадцати томах. Т. 5. М.: Правда, 1961. – 528 с.
Маркс К. Капитал. Том 1. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения: в 50 т. 2-е изд. Т. 23. М.: Государственное издательство политической литературы, 1960. – 908 с.
Маркс К. Капитал. Том 2. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения: в 50 т. 2-е изд. Т. 24. М.: Государственное издательство политической литературы, 1961. – 648 с.
Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения: в 50 т. 2-е изд. Т. 42. М.: Государственное издательство политической литературы, 1974. – 536 с.
Менделеев Д.И. К познанию России. М.: Айрис-пресс, 2002. – 559 с.
Оруэлл Дж. Скотный двор. 1984; Эссе. М.: Терра, 2000. – 461 с.
Осипов Ю.М. Экономика XXI века // *Философия хозяйства*. 2021. № 5. С. 13-29.
 EDN: ZTOFZU
- Осипов Ю.М.* Россия в текущем межвековье: от выворачивания к выворачиванию (из века XX-го в век XXI-й) // *Философия хозяйства*. 2022а. № 4. С. 11-44. EDN: FUJITN
- Осипов Ю.М.* Разверзшаяся реальность и (не)возможность преобразования // *Философия хозяйства*. 2022б. № 5. С. 11-23. EDN: SQRTL R
- Павлов М.Ю.* Определение творческой (креативной) деятельности: экономический подход // *Философия хозяйства*. 2022. № 5. С. 88-97. EDN: LKGAMC
- Павлов М.Ю.* Воспроизводство человеческого потенциала в условиях креативной экономики. Диссертация на соискание степени доктора экономических наук по специальности 5.2.1 – «Экономическая теория». М., 2023. – 348 с. EDN: IENBWE

Павлов М.Ю. География постэкономики: Родовые поместья как вектор будущего // *Философия хозяйства*. 2024а. № 2. С. 116-132. DOI: 10.5281/zenodo.10869328 EDN: AMELNV

Павлов М.Ю. К вопросу о пространственной организации хозяйства // *Философия хозяйства*. 2024б. № 6. С. 120-133. DOI: 10.5281/zenodo.14307902

Пшеницын И.В. Стратегия безопасного развития России // *Философия хозяйства*. 2022. № 4. С. 64-70. EDN: IPIBOF

Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения; Избранное. М.: Эксмо, 2007. – 960 с.

Тиссэ Ж.-Ф. Забвение пространства в экономической мысли // *Пространственная экономика*. 2007. № 4. С. 88-104.

Тиссэ Ж.-Ф. Забвение пространства в экономической мысли // *Пространственная экономика*. 2008. № 1. С. 78-87.

Тоффлер Э. Третья волна. М.: АСТ, 2004. – 781 с.

Троцкий Л.Д. Преданная революция: Что такое СССР и куда он идет? М.: Т8 RUGRAM, 2017. – 172 с.

Тюннен И. Изолированное государство. М.: Экономическая жизнь, 1926. – 326 с. Физиократы. Избранные экономические произведения. Ф. Кенэ, А.Р.Ж. Тюрго, П.С. Дюпон де Немур. М.: Эксмо, 2008. – 1198 с.

Чекмарев В.В. Экономика в трехмерном формате: феноменология экономического пространства. Кострома: изд-во КГУ им. Н.А. Некрасова, 2010а. – 376 с.

Чекмарев В.В. Экономическое пространство: странствия по двум мирам. Кострома: изд-во КГУ им. Н.А. Некрасова, 2010б. – 358 с.

Шаститко А.Е. Модели человека в экономической теории: Учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, 2006. – 142 с.

Энгельс Ф. Анти-Дюринг. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 1-е изд. Т. 14. М.: Государственное издательство политической литературы, 1931. – 700 с.

Энгельс Ф. Положение рабочего класса в Англии. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения: в 50 т. 2-е изд. Т. 2. М.: Государственное издательство политической литературы, 1955. – 658 с.

Информация об авторе

Павлов Михаил Юрьевич – доктор экономических наук, доцент, ведущий научный сотрудник лаборатории философии хозяйства экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия.

(E-mail: 1tm@mail.ru), (ORCID: 0000-0001-7416-0558) (SPIN-code: 7028-6769) (Elibrary AuthorID: 718261)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

REFERENCES

Чекмарев В.В. Economic Space: Wanderings Through Two Worlds. Kostroma: KSU named after N.A. Nekrasov Publishing House, 2010a. – 358 p. (In Russ.)

Chekmarev V.V. Economy in Three-Dimensional Format: Phenomenology of Economic Space. Kostroma: KSU named after N.A. Nekrasov Publishing House, 2010b. – 376 p. (In Russ.)

The Physiocrats. Selected Economic Writings. F. Quesnay, A.R.J. Turgot, P.S. Du Pont de Nemours. (2008). M: Eksmo. – 1198 p. (In Russ.)

Galbraith J.K. The New Industrial State. M.-SPb.: AST, 2004. – 602 p. (In Russ.)

Ilyenkov E.V. Dialectics of the Abstract and the Concrete in Scientific-Theoretical Thinking. M: ROSSPEN, 1997. – 464 p. (In Russ.)

Engels F. Anti-Dühring. In: Marx K., Engels F. Essays. Vol. 14. M: State Publishing House of Political Literature, 1931. – 700 p. (In Russ.)

Engels F. The Condition of the Working Class in England. In: Marx K., Engels F. Essays. Vol. 2. M: State Publishing House of Political Literature, 1955. – 658 p. (In Russ.)

Kochetov E.G. Geoeconomics (Mastering the World Economic Space). M: BEK, 1999. – 480 p. (In Russ.)

Kolganov A.I. Mutual Influence of Technological Development and Human Potential. Rossijskij jekonomicheskij zhurnal=Russian Economic Journal. 2024;(4):4–25. DOI: 10.52210/0130-9757_2024_4_4 (In Russ.)

London J. Collected Works in Fourteen Volumes. Vol. 5. M: Pravda, 1961. – 528 p. (In Russ.)

Marx K. Capital. Volume One. In: Marx K., Engels F. Essays. Vol. 23. M: State Publishing House of Political Literature, 1960. – 908 p. (In Russ.)

Marx K. Capital. Volume Two. In: Marx K., Engels F. Essays. Vol. 24. M: State Publishing House of Political Literature, 1961. – 648 p. (In Russ.)

Marx K. Economic and Philosophic Manuscripts of 1844. In: Marx K., Engels F. Essays. Vol. 42. M: State Publishing House of Political Literature, 1974. – 536 p. (In Russ.)

Mendelev D.I. Towards Understanding of Russia. M.: Ajris-press, 2002. – 559 p. (In Russ.)

Orwell J. Animal Farm; 1984; Essays. M.: Terra, 2000. – 461 p. (In Russ.)

Osipov Yu.M. Economy of the 21-st Century. Filosofija hozjajstva=Philosophy of Economy. 2021;(5):13-29. EDN: ZTOFZU (In Russ.)

Osipov Yu.M. Russia is Between Centuries: from Turning to Turning (from the 20-th Century to the 21-st Century). Filosofija hozjajstva=Philosophy of Economy. 2022a;(4):11-44. EDN: FUJITN (In Russ.)

Osipov Yu.M. The Unfolded Reality and the Possibility of Transformation. Filosofija hozjajstva=Philosophy of Economy. 2022b;(5):11-23. EDN: SQRTL (In Russ.)

Pavlov M.Yu. Creative Activity Definition: Economic Approach. Filosofija hozjajstva=Philosophy of Economy. 2022;(5):88-97. EDN: LKGAMC (In Russ.)

Pavlov M.Yu. Reproduction of Human Potential in the Conditions of the Creative Economy. Doctoral Dissertation in Economic Sciences, Specialty 5.2.1 – «Economic Theory». M., 2023. – 348 p. EDN: IENBWE (In Russ.)

Pavlov M.Yu. Geography of Post-Economy: «Kin Domains» as a Vector of the Future. Filosofija hozjajstva=Philosophy of Economy. 2024a;(2):116–132. DOI: 10.5281/zenodo.10869328 EDN: AMELNV (In Russ.)

Pavlov M.Yu. On Economy Spatial Organization Issue. Filosofija hozjajstva=Philosophy of Economy. 2024b;(6):120-133. DOI: 10.5281/zenodo.14307902 (In Russ.)

Pshenitsyn I.V. A Strategy of Safe Development of Russia. *Filosofija hozjajstva=Philosophy of Economy*. 2022;(4):64-70. EDN: IPIBOF (In Russ.)

Ricardo D. On the Principles of Political Economy and Taxation; Selected Works. M: Eksmo, 2007. – 960 p. (In Russ.)

Shastitko A.E. Models of Man in Economic Theory: Textbook. M: INFRA-M, 2006. – 142 p. (In Russ.)

Thisse J.-F. The Forgotten Space in Economic Thought. *Prostranstvennaja jekonomika=Spatial economy*. 2007;(4):88-104. (In Russ.)

Thisse J.-F. The Forgotten Space in Economic Thought. *Prostranstvennaja jekonomika=Spatial economy*. 2008;(1):78-87. (In Russ.)

Thünen I.H. von. The Isolated State. M.: Ekonomicheskaya Zhizn', 1926. – 326 p. (In Russ.)

Toffler A. The Third Wave. M.: AST, 2004. – 781 p. (In Russ.)

Trotsky L.D. The Revolution Betrayed: What is the Soviet Union and Where is it Going? M.: T8 RUGRAM, 2017. – 172 p. (In Russ.)

Zhulikov P.P. Capitalism vs Human World. *Filosofija hozjajstva=Philosophy of Economy*. 2022;(4):115-122. (In Russ.)

Information about the author

Mikhail Yu. Pavlov – Doctor of Economic Science, Leading Researcher, Laboratory of Philosophy of Economy, Economic Faculty, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia.

(E-mail: 1tm@mail.ru) (SPIN-code: 7028-6769), (Elibrary AuthorID: 718261) (ORCID: 0000-0001-7416-0558)

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию: 25.01.2024; одобрена после рецензирования: 24.10.2025; принята к публикации: 27.10.2025.